

**LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : PROSIDING**

Judul Makalah : **Mineral And Coal-Based Mining Management**
 Jumlah Penulis : Satu Orang
 Penulis Jurnal Ilmiah : Dr. Suryaningst, S Pd, M H
 Status Pengusul : Mandiri
 Identitas Jurnal Ilmiah : a. Nama Jurnal : International Conference ADRI (Perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Indonesia)
 b. Nomor ISBN : 978-602-70736-8-6
 c. Volume, No, Tahun : 5-6 Mei 2017
 d. Penerbit : Unesa
 e. DOI artikel :
 f. Jumlah halaman : 1
 g. Alamat Web Jurnal : <https://proceedings-p-adri.or.id>
https://zenodo.org/record/3533962#_xodjuKS-vIU
https://zenodo.org/record/3533962#_xodjuKS-vIU
 h. Terindeks di : -

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah (beri ✓ pada kategori yang tepat)
 Prosiding Forum Ilmiah Internasional
 Prosiding Forum Ilmiah Nasional

Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Prosiding		Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional ☒	Nasional ☐	
a Kelengkapan unsur isi Paper (10%)	1,5		1,5
b Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	4,5		4,5
c Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)	4,5		4,5
d Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)	4,5		4,5
Total = (100%)	15,0		15,0

Catatan Penilaian oleh Reviewer:

Unsur karya ilmiah lengkap sesuai ketentuan dan persyaratan sebuah jurnal, karya ini mencakup ruang lingkup yang sangat spesifik, didukung oleh metode penelitian yang jelas dengan hasil dan pembahasan merujuk pada lebih dari 25% pustaka yang digunakan, Data sesuai dengan yang diperlukan serta dianalisis untuk menjawab tujuan akhir penelitian, dan menggunakan publikasi rujukan dalam 5 tahun terakhir lebih dari 25% dari total rujukan. Karena penulis adalah dosen sehingga sangat tepat jika di terbitkan di forum International Conference ADRI (Perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Indonesia)

Samanda, 15 April 2019

Reviewer 1

Dr. Jawahir Pardosi, M.Si
 NIP. 1964031919921031002

Unit Kerja : Universitas Mulawarman

